

Pedagogik texnologiya tamoyillari

Andijon davlat universiteti
Tarix fakulteti 3-kurs talabasi
Sobirov Jamshidbek¹

Andijon davlat universiteti
Tabiiy fanlar fakulteti 3-kur talabasi
Toychiyeva Diyora²

Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi davrda ta'lim tizimida ilg'or qo'llanilayotgan pedagogik texnologiyalarning tamoyillari haqida so'z yuritiladi hamda misollar orqali tushuntiriladi.

Kalit so'zlar: pedagogik texnologiya, Bilim, ko'nikma, malaka, jadval, me'yoriy ko'rsatkichlar

1. Ta'lim natijalarining kafolatlanganligi. – Korxonada mahsulot sifati qanday kafolatlansa, texnologik ta'limda ham ta'lim natijasi shunday kafolatlanadi. – Pedagogik texnologiya – bu intellektual mahsulot ishlab chiqaruvchi konveyerdir. Undan chiqqan mahsulotlarning sifati etalon asosida belgilangan va kafolatlangan bo'ladi. – Ta'lim natijalarini qayd qilish uchun maxsus testlar, jadvallar, pedagogik taksonomiyalar qo'llaniladi. Ular asosida o'quvchilarning xatti-harakatlari baholanadi.

2. Ta'limning amaliy xarakterda ekanligi. – Yuz marta ko'rgandan bir marta bajargan afzal. – Texnologik ta'limda faqat bilim emas, ko'nikma va malakalar ham orttiriladi. – Ta'limning nazariyga nisbatan amaliy xarakteri kuchliroq bo'ladi. – O'quvchining biror bilimni o'rganishi, uni o'zi uchun kashf qilishi bilan barobardir. Shu sababli texnologik ta'limda tayyor bilimlar berilmaydi, balki ular dars paytida ishlab chiqiladi. – Ta'lim natijalari faqat biror ma'lumotni eslash, aytib berishdan iborat bo'lib qolmaydi, balki biror amaliy ishni bajarish ko'nikmasi darajasiga yetkaziladi.

3. Ta'lim maqsadlarining ta'lim natijalariga mosligi. – Ta'lim maqsadlari asosida ta'lim natijalari ishlab chiqiladi. Keyin ta'lim natijalari qayta ishlanadi va uning asosida qaytadan ta'lim maqsadlari tuzatiladi. – Tarbiyaviy maqsadlar o'quv maqsadlaridan kelib chiqib aniqlanadi. Tarbiyaviy maqsadlar asosida o'quv maqsadlariga ham tuzatishlar kiritish mumkin. – Tarbiyaviy natija bu – o'quvchining darsda orttirgan ahloqiy tarbiyasi va madaniyati emas (o'quvchining dars nihoyasida ma'naviy saviyasi oshishi, ahloqining shakllanishi kabi), balki fiziologik, psixologik va kasbiy tarbiyadir (ya'ni, diqqatni 20 minut davomida chalgimasdan o'rganilayotgan ob'ekda ushlab tura olish, berilgan muammo bo'yicha texnik fikrlay olish, boshqa o'quvchilarga o'z fikrini o'tkaza olish va h.k.).

4. Ta'lim natijalarining ishonchliligi. – Ta'lim natijalari aniq bo'lishi, bitta mazmunni ifodalashi zarur. – Mahsulot sifati korxonada laboratoriyasida qanday o'lchansa, ta'lim natijasi ham shu kabi o'lchanuvchan xususiyatga ega bo'lishi zarur (testlar, savollar va sh.k. bilan). – Pedagogik texnologiya takrorlanganda doim bir xil natijalarga erishilishi zarur. – Dars beruvchi kim bo'lishidan qat'iy nazar (professor yoki katta o'qituvchi) etalon natijalar ta'minlanishi zarur.

5. Darsning tizimli, bosqichma-bosqich rejalashtirilgan dastur asosida o'tilishi. – Har bir mavzu va uning bosqichlari vaqt bo'yicha va mantiqan rejalashtiriladi. – Ta'lim natijalariga bosqichma-bosqich erishiladi. – Ta'lim bosqichlari o'zaro bo'liqlikda bo'ladi.

6. Asosiy e'tiborning o'quvchiga qaratilishi. – Pedagogik texnologiyada o'qituvchining vazifasi ma'lumot berish emas, balki o'quvchining dars materialini o'rganishini tashkil qilishdir. – Darsning asosiy qismi o'qituvchining monologi shaklida emas, balki o'quvchilarning faoliyati shaklida tashkil qilinadi. – O'quvchi o'z o'rto'vidan, o'qituvchidan o'rgangandagiga qaraganda erkinroq va yaxshiroq o'rganadi. – O'rgatgan odam ikki karra ko'proq o'rganadi. Shu sababli o'quvchilar birbiriga o'rgatib o'rganishi tashkil qilinadi. – O'quvchi nafaqat ma'lumotni bilishi, balki uni amalda qo'llay olishi, boshqaga o'rgata olish ko'nikmasiga ega bo'lishi kerak. – Ijrochi mijozning xohishiga qarab ish ko'radi. Shu sababli o'qituvchi darsni tashkil qilishda o'quvchining qiziqishlarini e'tiborga oladi.

7. Pedagogik texnologiyalarning pedagogik jamoada ishlab chiqilishi. – Pedagogik texnologiyalar pedagogik guruhlar tomonidan ishlab chiqiladi. – Pedagogik texnologiyalarni ishlab chiqish – murakkab va qiyin jarayon bo'lib, bunda xuddi yangi kompyuter dasturini yaratish kabi dars mavzusini o'qitishning yangi metodikasini ishlab chiqiladi. – Pedagogik texnologiya ishlab chiqilayotganda shu narsa e'tiborga olinishi kerakki, har qanday pedagog har qanday sharoitda bu texnologiyani qo'llay olishi zarur.

8. E'tiborning nafaqat natijalarga, balki ta'lim jarayonining o'ziga ham qaratilishi. – Teatr odamlarni qanday o'ziga jalb qilsa, dars ham o'quvchilarda shunday qiziqish va intilish paydo qilishi kerak. – Natijadan ko'ra jarayonning o'zi qiziq bo'lishi kerak, ana shunda o'quvchi darsga intiladi.

9. Ta'lim natijalarining tizimli tartibda baholanishi. – Texnika sohasida reja, loyiha, me'yoriy ko'rsatkichlar, jadvallar, standartlar bo'lgani singari, texnologik ta'limning ham o'ziga xos maxsus shakllari va jadvallari, standart qo'llanmalari mavjud. – Bilim, ko'nikma va malakalarni baholashda ma'lumotni bilish, reproduktiv, produktiv, ijodiy bosqichlari hisobga olinadi. – Orttilgan bilim va tarbiya maxsus pedagogik taksonomiyalar asosida sinflanadi.

10. Darsga tayyorlanish ko'p mehnatni talab qilishi. – Har bir dars materiali uchun o'ziga xos pedagogik texnologiya ishlab chiqiladi. – Pedagogik texnologiya ishlab chiqish ancha murakkab jarayon. Pedagogik texnologiyalarni akademik guruhning o'ziga xosligiga, avvalgi va keyin o'qitiladigan materiallarga qarab tuzish zarur. Shu sababli pedagogik texnologiya tezisini tayyorlash ishni birmuncha yengillashtiradi, barcha mavzularga tezish ishlab chiqish unchalik qiyinmas.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Pedagogika tarixi.-T:O'qituvchi, 1976.
2. O. Xasanboyeva, J. Xasanboyev, X. Xamidovalar. O'zbek pedagogikasi tarixi. T. «O'qituvchi» 1997 yil.
3. A. Zunnunov. O'zbek pedagogikasi tarixi. T. «O'qituvchi» 1997 yil.

4. J. Xasanboyev, O. Xasanboyeva. Pedagogika tarixi xrestomatiya. T. «O'qituvchi» 2002 yil.
5. K. Hojamov. «Pedagogika tarixi» T. «O'qituvchi» 2002 yil.
6. O'.Asqarova,M. Xayitboyev, M. Abdullayeva “Ta’lim tarixi” 2013y